

ASOCIACIÓN MEXICANA DE GEÓLOGOS PETROLEROS, A.C.

VOLUMEN LIX

NÚMERO 1

ENERO-JUNIO 2017

**Modelado del Sistema Petrolero
de la Cuenca de Sabinas,
Noroeste de México**

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

El Boletín de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros es una publicación semestral dedicada a la divulgación de artículos sobre geología, especialmente aquéllos relacionados con la aplicación de las geociencias a la industria petrolera.

Los trabajos factibles a publicarse se pueden dividir en tres tipos principales:

- Reportes de investigación originales, no publicados con anterioridad, que no excedan de 25 cuartillas.
- Notas técnicas originales que no excedan de 10 cuartillas.
- Notas técnicas de divulgación que no exceden de 10 cuartillas.

Los trabajos deberán enviarse a:

COMISIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS

Juan Carlos Granados Hernández
juan.carlos.granados@pemex.com

Luis Enrique Salomón Mora
luis.enrique.salomon@pemex.com

En caso de que el trabajo sea aceptado, la Comisión de Estudios Técnicos turnará él mismo a la Comisión Editorial, quien se encargará de su preparación y adecuación para su publicación.

COMITÉ EDITORIAL

José Abelardo Sánchez Araiza
Hugo Avalos Torres
Chamaly Revelez Ramirez

Editor Técnico

Carlos Antonio Arriaga Mendoza

Ilustración de portada:

La figura muestra un ejemplo de regresión en el tiempo geológico de cada roca generadora, y la descompactación que experimentan cada una. El modelo geoquímico fue realizado en Petromod® 2D. La evolución en el tiempo permite determinar la velocidad de sedimentación de cada unidad, necesaria para calcular la conservación de la materia orgánica en el tiempo, información directamente proporcional al potencial petrolero de las rocas generadoras estudiadas.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE GEÓLOGOS PETROLEROS, A.C.

Mesa Directiva

Directiva Nacional
(Bienio 2016-2018)

José Luis García Mar
Presidente

Faustino Monroy Santiago **Miguel Mata López**
Vicepresidente Tesorero

Adolfo A. Huidobro González **Francisco Olivares Pérez**
Presidente Coordinador de Ayuda Mutua

Juan Carlos Granados Hernández **Judith Rosales Lomeli**
Luis Enrique Salomón Mora **Juan de Dios A. Gómez Hernández**
Comisión de Estudios Técnicos Coordinación de Membresía

Ulises Hernández Romano **José Abelardo Sánchez Araiza**
José Antonio Escalera Alcocer **Hugo Ávalos Torres**
Javier de Jesús Meneses Rocha **Chamaly Revélez Ramírez**
Consejo de Honor y Justicia Editores

Juan Rogelio Román Ramos **Efraín Méndez Hernández**
Comisión de Certificación Profesional Asuntos Internacionales

1949

Boletín de la

Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros

VOLÚMEN LIX ■ NÚMERO 1 ■ ENERO-JUNIO 2017

CONTENIDO

■ EDITORIAL

■ MODELADO DEL SISTEMA PETROLERO DE LA CUENCA DE SABINAS, NORESTE DE MÉXICO.

Parte 1

EVOLUCIÓN TÉRMICA, GENERACIÓN Y MIGRACIÓN DE HIDROCARBUROS.

CAMACHO-ORTEGÓN, L.F.; MARTINEZ-ORTEGÓN, L.;
PIRONON, J.; SUAREZ-RUIZ, I. Y ENCISO-CARDENAS, J.J.

Parte 2

IMPLICACIONES GEOQUÍMICAS EN EL MODELADO INTEGRAL DE CUENCA EN 2-D.

CAMACHO-ORTEGÓN, L.F.; MARTINEZ-ORTEGÓN, L.;
PIRONON, J.; SUAREZ-RUIZ, I. Y ENCISO-CARDENAS, J.J.

El boletín de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (AMGP) es una publicación semestral. Responsabilidad: Los escritos publicados, declaraciones y opiniones expresadas en este Boletín son completa y en su totalidad responsabilidad de los autores y no debe interpretarse como una opinión oficial de la AMGP. Fecha de Publicación Junio 2017. Tiraje 1,000 ejemplares.

EDITORIAL

La Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (AMGP) está a dos años de cumplir su 70 aniversario. Tres años antes de cumplirse siete décadas, la AMGP se ve comprometida a realizar cambios sustanciales que le permita enfrentar los nuevos retos y adaptarse a los actuales ámbitos político social económico y cultural. Debido a que el nuevo entorno del país replantea el papel que deben jugar las asociaciones técnico-científicas en este contexto histórico energético.

Una de las acciones de estos cambios es retomar de manera continua y constante la periodicidad del Boletín de la AMGP, y esforzarse en el futuro para no generar ausencias de esta publicación semestral. Es un hecho que el Boletín es la publicación más antigua relacionada con la industria petrolera en México, lo que compromete e impone a la actual Mesa Directiva Nacional a continuar manteniendo esta publicación, como uno de los accesos al conocimiento de los temas de la industria petrolera de interés para sus asociados, profesionistas, estudiantes e interesados de las Geociencias.

Este número está integrado por dos partes;

La primera parte; muestra una integración de nuevos análisis que permiten evaluar la región de Sabinas, a través del tiempo geológico, al caracterizar el comportamiento el comportamiento termodinámico, migración y acumulación de hidrocarburos y su interacción con el agua del subsuelo.

La segunda parte; muestra la combinación de estudios petrográficos, geoquímicos y un modelado geoquímico en 2-D, denominado Modelado Integral de Cuenca, que permite estimar las características de la materia orgánica original y su génesis a lo largo de su historia de sepultamiento.

La Cuenca de Sabinas es una provincia petrolera importante en la producción de gas no asociado, tanto en yacimientos convencionales, como en un futuro los no convencionales. Por ende, el motor y la pauta para realizar este fascículo son las nuevas reservas no convencionales y los escasos estudios geoquímicos disponibles.

Nuestro enorme agradecimiento, a los autores por su colaboración y aportación a las Geociencias, en especial sobre el tema de "Geología Petrolera Mexicana", y por permitirle que la AMGP sea el medio de divulgación para dar a conocer tan interesantes investigaciones.

Sin ahondar más en estos temas, dejamos a su más gentil consideración este segundo Boletín que edita la Mesa Directiva 2016-2018.

José Abelardo Sánchez Araiza,

Hugo Avalos Torres

Chamaly Revelez Ramírez

Comisión Editorial Nacional
(Bienio 2016-2018)

Modelado del sistema petrolero de la Cuenca de Sabinas, Noreste de México;

Parte 1: Evolución térmica, generación y migración de hidrocarburos.

Camacho-Ortegón L. F.¹, Martínez-Ortegón L.², Pironon J.³, Suárez-Ruiz I.⁴, Enciso-Cardenas J.J.¹

¹ CIGA-UAdEC, Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila, 5 de Febrero No. 303-A esq. con Boulevard Simón Bolívar; Colonia Independencia Cd. Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza. C.P. 26830, México. luis_camacho@uadec.edu.mx

² CNRS - Université de Strasbourg, UMR 7516 – IPGS, Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre, 1 rue Blessig, 67084 Strasbourg cedex, Francia.

³ UMR GeoRessources n° 7359, Université de Lorraine, Campus Sciences-Aiguillettes, BP 70239, 54506 Vandoeuvre-lès-Nancy, Francia.

⁴ Instituto Nacional del Carbón, (INCAR-CSIC). Ap.Co.73, 33080-Oviedo, España.

RESUMEN

La Cuenca de Sabinas ha sido una provincia de relativa importancia en la producción de gas metano del Noreste de México con algunos campos gasíferos convencionales. Sin embargo, ha sido relegada a un segundo plano, y esto se manifiesta por los escasos estudios geológico-geoquímicos disponibles. Con el auge que han tenido los nuevos yacimientos no convencionales, hoy en día vuelve a tomar relevancia.

En este trabajo se realizó una integración de nuevos análisis, que permiten evaluar el área de estudio a través del tiempo geológico, al caracterizar el comportamiento termodinámico, la migración y acumulación de hidrocarburos y su interacción con el agua del subsuelo.

Un modelado del sistema petrolero en una dimensión (1D) se efectuó en 15 pozos. En un primer paso, fue calibrado térmicamente, a través del poder reflector de la vitrinita (%Ro), el cual se utilizó como un parámetro termal, definiendo la evolución en el tiempo del flujo de calor (HF). Las temperaturas de fondo de pozo permitieron verificar cómo cambió el flujo térmico hasta la actualidad. El segundo paso, fue usar el modelo 1D, calibrado por presión, temperatura y composición (PTX), aplicando las condiciones PTX obtenidas del análisis de las inclusiones fluidas (If), ya que éstas muestran la posible historia del llenado de hidrocarburos a los yacimientos, así como también cómo y cuándo ocurrió la migración de tales fluidos.

Como resultado del modelado 1D, fueron definidas las ventanas de generación de aceite para los tres horizontes estratigráficos con altos contenidos de COT. La primera roca generadora fue la Formación La Casita del Tithoniano, que comenzó a partir de 123 Ma; ésta es una secuencia continental-marina. Para la segunda roca generadora Formación La Peña del Aptiano, inició a partir de los 68 Ma. Ambas unidades tuvieron similares medio ambientes deposicionales. La tercera roca generadora Formación Eagle Ford, inició a los 43 Ma.

La calibración térmica %Ro del modelo 1D, sugiere que debió de existir un espesor erosionado de entre 1.2 y 2.2 km, y se considera que al final del Cretácico, por efecto de un levantamiento uplift (Orogenia Laramide), estos sedimentos fueron erosionados en su conjunto con una parte de la Formación Navarro-Taylor del Campaniano-Maestrichtiano; además, se infiere que éstos contenían una parte de los yacimientos de aceite y gas, y como consecuencia del levantamiento y erosión, desaparecieron.

Palabras clave: Noreste de México, Cuenca de Sabinas, modelado 1D, sistema petrolero, Orogenia Laramide.

ABSTRACT

The Sabinas Basin has been a gas province of relative importance in methane production in Northeastern Mexico with some conventional gas fields. It has, however, been relegated to the background and this is evidenced by the scarce available geological-geochemical studies. With the rise of the new Unconventional reservoirs, now it returns to take relevance.

In this work an integration of new analyzes was carried out, allowing to evaluate the study area through the geological time, to characterize the thermodynamic behavior, the migration and accumulation of hydrocarbons and their interaction with the groundwater.

A petroleum system modeling in one dimension (1D) was carried out in 15 wells, in a first step it was calibrated thermally; by means of the vitrinite reflectance (% Ro), which was used as a thermal parameter, defining the evolution in the time of the heat flow (HF). Well bottom temperatures allowed us to verify how the heat flux changed today. The second step was to use the 1D model, calibrated by pressure, temperature, and composition (PTX), applying the PTX conditions obtained from the analysis of fluid inclusions (fi), since these show the possible history of filling hydrocarbons to the reservoirs, as well as how and when the migration of such fluids occurred.

Because of 1D modeling, the oil generation windows were defined for the three stratigraphic horizons with high TOC contents. The first source rock was La Casita Formation from Tithonian age, that started from 123 My, this is a continental-marine sequence, for the second source rock La Peña Formation from Aptian age, this started from 68 Ma, both units had similar marine deposit environment. The third source rocks Eagle Ford Formation from Turonian age, started at 43 Ma.

The thermal calibration % Ro of the 1D model suggests that there must have been an eroded thickness of between 1.2 and 2.2 km, and it is considered that at the end of the Cretaceous by uplift (Laramide orogeny), these sediments were eroded together with a part of the Navarro-Taylor Formation of Campaniano-Maestrichtian, in addition, it is inferred that these contained a part of the oil and gas reservoirs, and because of the uplift, these disappeared.

Keywords: Northeastern Mexico, Sabinas Basin, 1D modeling, petroleum system, Laramide orogeny.

1. INTRODUCCIÓN

En el Noreste de México, la Cuenca de Sabinas es un importante productor de gas natural, que posee un área irregular de aproximadamente 40000 km² con un máximo de 7 km de sedimentos de edad Mesozoica. Esta cuenca incluye la parte central del Estado de Coahuila de Zaragoza y una parte al oeste del Estado de Nuevo León (Fig. 1). La formación de la Cuenca de Sabinas está relacionada con la apertura del proto-Golfo de México, y su extinción está relacionada con el evento tectonogenético de la Orogenia Laramide (Santamaría *et al.*, 1991; Eguiluz, 2001; Goldhammer *et al.*, 2001) que tuvo su fin hace aproximadamente 24 Ma. Los sedimentos se depositaron básicamente en ambientes marinos carbonatados y con aportes de terrígenos, lo que dio origen a una mezcla de materia orgánica tipo dos y tres. (Márquez-Domínguez, 1979; Longoria, 1984; Padilla y Sánchez, 1986; Santamaría-Orozco, 1990; Eguiluz, 2001; Goldhammer *et al.*, 2001).

Figura 1. Localización de la Cuenca de Sabinas, Noreste de México.
Tomado de Eguiluz de Antuñano, S., (2007).

Este trabajo aporta nueva información, indispensable para simular modelos geoquímicos fiables en la Cuenca de Sabinas, a fin de esclarecer tanto la historia térmica como de circulación de fluidos, las cuales afectaron directamente la evolución de la materia orgánica, así como la evolución diagenética de los fluidos en los sistemas petroleros del área de estudio (Camacho-Ortegón, 2009). Actualmente, los estudios más completos realizados en el área se realizaron para los denominados Bloque Pirineo y Bloque Monclova (Fig. 2), estudios que se hicieron a través de interpretaciones de datos sísmicos y petrofísicos, por lo que un modelado geoquímico fiable no se podía realizar en el pasado (Galindo-Torres *et al.*, 2006).

Figura 2. Localización del área de estudio y sistema de fallas referidas en este trabajo. Abreviaciones; BB, Cuenca de Burgos; BSa, Archipiélago Burro-Salado; Cb, Bloque de Coahuila; Lbf, Falla La Babia; LSPI, Isla Lampazos-Sabinas-Picacho; Lp, Cuenca La Popa; MSM, Mega-falla Mojave-Sonora; Mty, Ciudad de Monterrey; MuI, Isla La Mula; Mv, Ciudad Monclova; MvI, Isla Monclova; Pa, Cuenca de Parras; MB, Bloque Monclova; BP, Bloque Pirineo; PNB, Cuenca de Piedras Negras; S, Ciudad Saltillo; SB, Ciudad Sabinas; SMf, Falla de San Marcos. Modificado de Goldhammer y Johnson, (2001).

Con los resultados de esta investigación, se hace posible definir e inferir sobre la evolución del sistema petrolero en los plays La Casita, La Peña e Eagle Ford para la Cuenca de Sabinas, ya que el aporte de nuevos datos incide en la reducción de la incertidumbre para los objetivos petroleros no convencionales y convencionales de la Cuenca de Sabinas.

2. MARCO ESTRATIGRÁFICO DE LA CUENCA DE SABINAS

La columna sedimentaria de la Cuenca de Sabinas está constituida por rocas siliciclásticas, carbonatadas y evaporíticas (Santamaría-Orozco et al., 1991), alcanzando espesores menores a 7 km, caracterizando un periodo que abarca desde el Jurásico Tardío hasta el Neógeno (Román-Ramos y Holguín-Quñones, 2001). (Fig. 3).

La litoestratigrafía de la Cuenca de Sabinas es conocida por las contribuciones originales de los pioneros de esta región. Varias formaciones se han definido desde el mesozoico de la Cuenca de Sabinas, de mayor a menor.

La Formación La Gloria fue descrita originalmente por Imlay (1936), quien designó a una sección de areniscas litorales como Formación La Gloria en el área de Parras, Estado de Coahuila. Heim (1940) nombró a evaporitas y calizas como Formación Olvido en el área de Huizachal, Estado de Tamaulipas. Humphrey y Díaz (1956) llamaron a calizas, yesos, anhidrita y sal, como Formación Minas Viejas en la Sierra del mismo nombre en el Estado de Nuevo León; estas formaciones fueron depositadas con espesores que alcanzan más de 2000 metros. Estas rocas cambian lateralmente hacia litarenitas conglomeráticas, de la Formación La Gloria, con 200 a 300 metros de espesor, depositadas en las

Figura 3. Columna estratigráfica de la Cuenca de Sabinas.
Modificado de Santamaría-Orozco et al. (1991), y Eguiluz, (2001).

márgenes de la cuenca y hacia los bloques paleogeográficos altos; se les asigna una edad del Calloviano al Oxfordiano. (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991; Eguiluz, 2001). La Formación La Casita (Imlay, 1936) está integrada por tres miembros: (1) el miembro inferior contiene lutitas carbonosas que cambian a facies de arenas costeras hacia los márgenes de la cuenca, (2) el miembro intermedio contiene areniscas, interestratificadas con carbonatos, cuyo tamaño de grano aumenta hacia las orillas de la formación, y (3) el miembro superior está conformado por lutitas calcáreas negras y limolitas (Humphrey, 1956; Santamaría-Orozco *et al.*, 1991; Eguiluz, 2001). Los espesores de esta formación en su totalidad varían entre 60 y 800 m, y su edad abarca desde el Kimeridgiano superior al Tithoniano. En el Cretácico Inferior se acumularon sedimentos clásticos marinos someros y marginales gruesos, areniscas y lutitas de La Formación Barril Viejo, con espesores de 250 a 350 m y una edad correspondiente al Hauteriviano Inferior (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991). Hacia el sureste, esta formación cambia lateralmente a facies de carbonatos de plataforma marina de alta energía, correspondientes a la Formación Menchaca del Berriasiano (Imlay, 1940; Santamaría-Orozco *et al.*, 1991), con espesores entre 250 y 300 m. Durante el intervalo del Hauteriviano Superior al Barremiano, se depositó la Formación Padilla (Imlay, 1940), en su facies arrecifal, con un espesor promedio de 150 m (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991; Eguiluz, 2001). Hacia el noreste, la Formación Padilla cambia a carbonatos de facies lagunar con predominio de dolomías. Para este tiempo (Hauteriviano Superior), la Península El Burro–Peyotes había sido cubierta en gran parte por la Formación Hosston en su facies de llanura aluvial, con alcance temporal hasta el Barremiano Inferior. Sincrónicamente, se depositaron sedimentos clásticos de la Formación La Mula hacia el noroeste de la cuenca, que cubren la Isla de La Mula (Imlay, 1940; Santamaría-Orozco *et al.*, 1991). Esta formación se adelgaza hacia mar abierto al este y sureste de la cuenca (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991; Eguiluz, 2001). Durante el Barremiano Superior se desarrolló el arrecife de la Formación Cupido (Imlay, 1937; Santamaría-Orozco *et al.*, 1991), cuya formación se extiende hasta mediados del Aptiano. Este arrecife actuó como barrera física, restringiendo la circulación del agua marina hacia la Cuenca de Sabinas, ocasionando la instalación de un ambiente de sabkha y la formación alternada de carbonatos y evaporitas de la Formación La Virgen (Humphrey y Díaz, 1956; Santamaría-Orozco *et al.*, 1991), con espesores entre 600 y 800 m (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991; Eguiluz, 2001). Esta formación presenta tres unidades dolomíticas separadas por dos unidades de evaporitas. El crecimiento del arrecife de la Formación Cupido (Imlay, 1937; Santamaría-Orozco *et al.*, 1991), continuó durante el Aptiano Inferior, mientras que en el lado tras-arrecifal se formaron carbonatos de facies lagunares de alta energía pertenecientes a la Formación Cupidito (Wilson y Piali, 1977; Wilson y Selvius, 1984), con un espesor de 250 m (Eguiluz, 2001), acunándose hacia el noroeste. El Aptiano Superior se caracteriza por registrar un incremento en el nivel del mar que cubrió inclusive el Bloque de Coahuila. Tal trasgresión está representada por las lutitas de la Formación La Peña, definida por Imlay (1936) y redefinida por Humphrey (1949), con espesores variables de hasta 200 m (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991; Eguiluz, 2001), dependiendo de la topografía anterior a su depósito. Durante el Albiano-Cenomaniano continuó la subsidencia del área. Ello propició, en la parte oriental de la cuenca, la depositación de la unidad Tamaulipas Limestone, descrita por Muir (1936), con capas delgadas y gruesas de mudstone a wackestone, y espesores de hasta 500 m (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991).

El Grupo Washita fue originalmente definido en Texas por Hill y Vaughan (1898, in Sellard *et al.*, 1932), está constituido por las formaciones Georgetown, Del Río y Buda. La división triple del Grupo Washita no puede ser reconocida en el área SE de la Cuenca de Sabinas, entre las poblaciones de Mina y Monterrey, N. L. La Formación Georgetown del Albiano Superior a inicios del Cenomaniano, fue formada por calizas micríticas con nódulos de pedernal y espesores de 80 a 150 m (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991; Eguiluz, 2001). La Formación Del Río definida por Hill y Vaughan (1898, in Sellard *et al.*, 1932) se formó en el Cenomaniano Inferior a Medio y contiene lutitas y areniscas, con espesores de 30 a 70 m. La Formación Buda definida en Texas por Vaughan (1900, in Sellard *et al.*, 1932) consiste en lodolitas calcáreas de cuenca, con espesores de 10 a 50 m y una edad correspondiente al Cenomaniano Superior (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991; Eguiluz, 2001).

A fines del Cenomaniano y durante el Turoniano se depositó un paquete de 250 a 400 m de espesor (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991; Galindo-Torres, *et al.* 2006) de lutitas negras con calizas arenosas y areniscas calcáreas intercaladas, pertenecientes a la Formación Eagle Ford definida por Roemer, (1852) y Vaughan (1887, in Sellard *et al.*, 1932). Entre el Coniaciano y el Santoniano Medio, el nivel del mar descendió, de tal manera que se incrementó la formación de carbonatos y disminuyó la de lutitas.

En este contexto se depositó la Formación Austin definida por Shumard (1870, in Sellard *et al.*, 1932), con espesores entre 200 y 300 m. Ésta presenta, además, intercalaciones en capas delgadas de bentonita (Padilla y Sánchez, 1986; Santamaría-Orozco *et al.*, 1991; Eguiluz, 2001).

El Grupo Difunta está integrado por las formaciones Upson (Dumble, 1892 in Sellard *et al.*, 1932), San Miguel (Dumble, 1892 in Sellards *et al.*, 1932), Olmos (Stephenson, 1927 in Sellard *et al.*, 1932) y Escondido (Dumble, 1892; in Sellards, 1932) y su área de depósito se restringe al noreste de la Cuenca de Sabinas.

La unidad Upson Clay, definida por Dumble (1892, in Sellard *et al.*, 1932), fue depositada entre el Santoniano Superior y el Campaniano Medio, está constituida por lutitas y limolitas deleznable de color gris oscuro y verde olivo, que intemperizan a tonos amarillentos. Hacia la cima, presenta capas delgadas calcáreo-arenosas. También contiene concreciones calcáreas y septarias de formas irregulares en horizontes bien definidos, tiene su mayor espesor hacia la porción centro (960 m) de la Cuenca de Sabinas y los menores hacia el occidente (200 m) con promedios de 400 m (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991). Los límites de esta unidad son diacrónicos, ya que se hacen más jóvenes hacia el oriente (Santamaría y Barcenás, 1988). Su contacto inferior es concordante y nítido con la Formación Austin; y el superior, de igual manera con la Formación San Miguel (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991). Esta formación se depositó en un ambiente de prodelta, correlacionable con la Lutita Parras al sur de la Cuenca de Sabinas (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991; Eguiluz, 2001).

La Formación San Miguel, del Campaniano Medio al Maastrichtiano Inferior, según Padilla y Sánchez (1986), o bien del Santoniano Superior al Campaniano Inferior, según Eguiluz (2001), está constituida por una alternancia de sedimentos progradacionales arenosos y arcillosos con un espesor de hasta 400 m, formados en un ambiente de frente de delta (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991). La Formación Olmos consiste de areniscas y contiene importantes yacimientos de carbón; se depositó entre el Maastrichtiano y el Paleoceno (Padilla y Sánchez, 1986; Santamaría-Orozco *et al.*, 1991). Durante el Maastrichtiano Superior, La Formación Escondido acumuló un espesor de 800 m de areniscas conglomeráticas y carbón en su base (Padilla y Sánchez, 1986; Santamaría-Orozco *et al.*, 1991). Posteriormente, se acumulan productos sedimentarios en ambientes lacustre y deltaico, propios de facies en regresión.

La distribución mineral de la estratigrafía regional de la Cuenca de Sabinas (Menetrier, 2005) se encuentra representada en la Tabla 1.

Formation	Shale	Siltstone	Sandstone	Limestone	Dolomite	Marl	Coal	Evaporite
Wilcox	20	50	30	0	0	0	0	0
Midway	50	20	30	0	0	0	0	0
Mendez	60	40	0	0	0	0	0	0
Navarro	15	10	5	50	0	20	0	0
Taylor	5	10	15	50	0	20	0	0
Escondido	60	20	15	5	0	0	0	0
Olmos	70	10	8	0	0	0	12	0
San Miguel	30	0	0	70	0	0	0	0
Upton Clay	97	0	3	0	0	0	0	0
Austin	30	0	0	50	10	10	0	0
Eagle Ford	40	0	0	60	0	0	0	0
Monclova	0	0	0	100	0	0	0	0
Buda	0	0	0	100	0	0	0	0
Del Río	80	0	0	20	0	0	0	0
G. Town	0	0	0	100	0	0	0	0
Kiamichi	30	10	0	50	0	10	0	0
Mc Knight	30	10	0	50	5	0	0	5
Edwards	5	0	0	70	10	15	0	0
Gleen Rose	50	10	10	10	10	10	0	0
Up. Tamaulipas	5	0	0	80	15	0	0	0
La Peña	30	10	0	40	0	20	0	0
Cupido	10	0	0	70	10	10	0	0
Lower Tamaulipas	0	0	0	80	10	10	0	0
La Virgen	10	10	0	30	5	5	0	40
La Mula	40	10	0	40	0	10	0	0
Padilla	10	0	0	50	40	0	0	0
Taraises	20	10	0	30	0	40	0	0
Barril Viejo	50	10	0	40	0	0	0	0
Menchaca	10	30	0	40	20	0	0	0
La Casita	20	20	40	10	5	0	0	5

Tabla 1. Distribución cuantitativa de tipos de rocas para cada unidad sedimentaria de la Cuenca de Sabinas, que nos permite construir unidades litológicas tipo para el modelo 1D. Tomado de Menetrier (2005).

3. CONFIGURACIÓN TECTÓNICA DE LA CUENCA DE SABINAS

La configuración estructural inicia con el evento orogénico Ouachita-Marathon durante el Permo-Triásico (Goldhammer, 1999).

Los principales elementos originados en esta región durante la etapa de rifting, comprenden altos de basamento entre los que destacan el Bloque de Coahuila, La Península de El Burro-Picachos, el Archipiélago de Tamaulipas, y las Islas de La Mula y Monclova, así como bloques bajos de basamento que conforman la Cuenca de Sabinas (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991; Eguiluz, 2001). La composición litológica de los bloques es diferente debido, probablemente, a que estos son alóctonos, transportados por movimientos de fallas regionales con desplazamiento lateral. (Chávez-Cabello, 2005; Chávez-Cabello *et al.*, 2005).

La Cuenca de Sabinas está limitada por las fallas San Marcos, al sur, y La Babia, al norte. Hoy en día, estas fallas son consideradas como fallas maestras del basamento que controlaron gran parte del paleorelieve y las litofacies durante el Mesozoico en la Cuenca de Sabinas (Padilla y Sánchez, 1982, 1986; Salvador, 1987; 1991a, 1991b, 1991c;

Goldhammer *et al.*, 1991; Santamaría-Orozco *et al.*, 1991; Wilson y Ward, 1993 y Goldhammer, 1999; Chávez-Cabello, 2005; Chávez-Cabello *et al.*, 2005). El Cinturón Plegado de Coahuila, hoy en día es el resultado de la orogenia Laramide, que produce deformaciones contrastantes en la Falla de San Marcos, como la yuxtaposición del Cinturón Plegado de Coahuila contra el cratón de Coahuila-Texas.

4. TÉCNICAS ANALÍTICAS

Un conjunto de técnicas geoquímicas, petrográficas y geofísicas que incluyen: poder reflector de la vitrinita (%Ro); reconstrucción de condiciones Presión-Temperatura-Composición (PTX) en inclusiones fluidas acuosas; Isótopos $\delta^{13}\text{C}$ para el CH_4 ; Difracción de rayos X (DRX); Microscopia Electrónica de barrido (MEB); pirólisis Rock-Eval; paleo-batimetría; Modelado de sistema petrolero en una dimensión (1D) y la construcción de mapas de isovalores, fueron necesarias para identificar patrones de evolución térmica y fisicoquímica de la materia orgánica, comportamiento del sistema petrolero en las etapas de generación, expulsión, migración y llenado de almacenes, así como condiciones de presión y temperatura de los fluidos, que muestran las condiciones que prevalecieron en los eventos de migración primaria y secundaria de hidrocarburos.

Para la generación de aceite/gas, fue seleccionada la cinética de Pepper y Corvi (1995) TIII'H, por coincidir con los ambientes del área de estudio.

4.1 EL PODER REFLECTOR DE LA VITRINITA (%RO)

200 muestras fueron preparadas para un análisis petrográfico, siguiendo el procedimiento estándar descrito en la norma ISO 7404-2 (1985).

La cuantificación del poder reflector de la vitrinita (%Ro) se obtuvo en el Instituto Nacional de Carbón del CSIC (INCAR - Oviedo, España), a través de un microscopio MPV-Combi Leitz de reflexión de luz blanca, utilizando objetivos en inmersión de aceite (32x, 50x), de acuerdo con las normas estándar; ISO 7404-3 (1994a) y la norma ISO 7404-5 (1994b).

A cada muestra se le practicó un estudio de fluorescencia, utilizando un microscopio MPV2- Leitz equipado con un dispositivo de luz azul-ultra violeta, usando un objetivo en inmersión de aceite (50x) para el análisis maceral.

La clasificación de macerales se hizo en acuerdo a la norma ICCP (1998), para macerales de vitrinita.

4.2 RECONSTRUCCIÓN DE CONDICIONES PRESIÓN-TEMPERATURA-COMPOSICIÓN (PTX) EN INCLUSIONES FLUIDAS ACUOSAS

Todas las muestras fueron examinadas en luz transmitida y luz reflejada con un microscopio óptico petrográfico *Olympus BX-50, estableciendo así las secuencias diagénéticas.

Los datos de Microtermometría fueron adquiridos en el laboratorio UMR 7359 GEORESSOURCES (Universidad de Lorraine, Francia), utilizando una platina térmica MDS 600 *Linkam acoplada a un microscopio *Olympus BX-50. Este equipo permite la observación de las transiciones de fase para las inclusiones fluidas entre -193°C y +600°C, con una exactitud de 0.1°C. El equipo fue calibrado para mediciones de alta temperatura, utilizando inclusiones fluidas naturales de referencia de petróleo, así como inclusiones sintéticas de heptano y pentadecano puros para baja temperatura; además, se usaron sólidos con un punto de fusión conocido en 135°C (Merck), 260°C (Omega Engineering Inc.) y 306.8°C (Merck). Las transiciones de fase de inclusiones fueron observadas con un objetivo x50. Los datos del punto de homogeneización se presentan como histogramas del Th, con un intervalo a cada 2.5°C para acentuar las variaciones del Th.

Los análisis cuantitativos de Raman fueron realizados en el laboratorio de UMR 7359 GEORESSOURCES (Universidad de Lorraine, Francia) en un espectrómetro Jobin Yvon de *Labram, usando una radiación de 514.5 nanómetros producida por un láser de argón. Una platina termométrica *Linkam fue acoplada al microscopio *Olympus equipado con objetivos x50 y x80. El tiempo de acumulación de la energía del láser y la abertura confocal fueron adaptados para que cada medida de la inclusión fluida obtenga el mejor cociente de señal/fondo. La concentración del metano en la fase líquida en la temperatura de homogeneización se obtuvo usando la calibración de Dubessy *et al.* (2001) y de Guillaume *et al.* (2002). El control de cloruros fue hecho usando el método de Dubessy *et al.* (2002). Para la construcción de los diagramas de presión-temperatura, las isopletas fueron calculadas usando el modelo de Duan *et al.* (1992) y las Isocoras usando el principio de Pironon (2004) (Fig. 4), basado en las ecuaciones de estado de Zhang y Frantz (1987).

Figura 4A

Figura 4B

Figura 4. Esquema del proceso analítico para la reconstrucción de condiciones termobarométricas de llenado de inclusiones acuosas, propuesto por Pironon (2004) como AIT modelling. La figura 4A muestra la secuencia analítica aplicada a inclusiones fluidas acuosas para obtener las condiciones de presión y temperatura mínimas de atrapado. La figura 4B representa la construcción de curvas isocoras e isopletas, que determinan por su intersección las condiciones mínimas de atrapado de inclusiones fluidas acuosas. Abreviaciones; (P_t) presión mínima de atrapado; (T_t) temperatura mínima de atrapado; (L) fase líquida; (L+V) fase líquido-vapor. Modificado de Pironon, (2004).

4.3 ANÁLISIS ISOTÓPICO DE GAS

Los isótopos $\delta^{13}\text{C}$ del gas para el CH_4 y el CO_2 de producción en campos petroleros son utilizados como una herramienta importante para la exploración de los hidrocarburos, graficándolos y trazando líneas que nos permitan ubicarlos en una escala de origen. Sin embargo, hoy en día los alcances de esta técnica van más allá del simple origen, por lo que en este trabajo el uso de éstos fue determinante para definir el origen principalmente del CO_2 asociado al CH_4 de producción. (Prinzhofer y Battani, 2003).

La caracterización de los isótopos de gas en la cuenca de Sabinas se aplicó con el fin de asociar estos datos a los resultados del modelo geoquímico, lo que permitió inferir sobre los orígenes de los hidrocarburos de la cuenca, y sobre el proceso de sulfato reducción térmica (TSR) observado en el estudio por microscopia electrónica de barrido.

Los datos concernientes a isótopos del gas fueron proporcionados por la empresa Monclova Pirineo Gas y por nuestra caracterización en el laboratorio de cromatografía del UMR GeoRessources n° 7359 (Universidad de Lorraine, France).

4.4 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX)

La difracción de rayos X (DRX) es una técnica de análisis basada en la difracción de rayos X sobre la materia. Esta técnica fue aplicada a 50 muestras de distintos niveles estratigráficos de la Cuenca de Sabinas para caracterizar los contenidos minerales de las formaciones de la misma y determinar con mayor certeza el sistema petrolero actual de cada pozo estudiado.

Los estudios DRX se realizaron en el Museo Nacional de Historia Natural de París, Francia.

4.5 LA MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB)

La microscopía electrónica de barrido es una técnica de rutina empleada para el estudio de rocas y minerales. Los microscopios electrónicos generan imágenes de alta resolución, además de proporcionar una variedad de señales adicionales que a menudo se emplean para mejorar la comprensión de las muestras geológicas.

Para este estudio, 60 muestras fueron seleccionadas, cada una montada en resina epóxica o sección pulida, usando técnicas metalográficas estándar. El MEB permitió realizar un análisis químico cuantitativo y la creación de mapas de minerales de alta resolución e imágenes de la porosidad de estas muestras, determinando así, su composición química.

El análisis MEB fue realizado en dos laboratorios y con dos equipos diferentes. El primero fue con un equipo MEB TESCAN® VEGA II XMU, ubicado en la Universidad de Strasbourg, Francia. El segundo fue con un equipo Hitashi® S2500 FEVEX, ubicado en el laboratorio UMR 7359 GEORESSOURCES en la Universidad de Lorraine, Francia.

4.6 PIRÓLISIS ROCK-EVAL

La técnica de pirólisis Rock-Eval fue aplicada para estimar el potencial del petróleo de las rocas generadoras del área de estudio. La información aportada por este método sirvió como insumo del modelo 1D del sistema petrolero.

El método pirólisis Rock-Eval es ampliamente utilizado para la exploración de plays en cuencas sedimentarias en todo el mundo. Esta técnica utiliza calentamiento programado por temperatura de una pequeña cantidad de roca (70 mg) o carbón (30-50 mg) en una atmósfera inerte (helio o nitrógeno) para determinar la cantidad de hidrocarburos libres presentes en la muestra (pico S_1) y de aquellos que pueden ser potencialmente liberados después de la maduración (pico S_2). El valor T_{max} es un parámetro cuyo valor ha sido estandarizado, calculado a partir de la temperatura a la que el pico S_2 alcanza su máximo: este parámetro se utiliza como un parámetro de madurez para la materia orgánica fósil. Con los tres parámetros se puede describir la calidad de la materia orgánica en la muestra de roca con fines de exploración (contenido orgánico total - COT).

Los estudios Rock-Eval® se realizaron en el laboratorio GEA del Instituto de Geología de la Universidad de Neuchâtel (Suiza).

4.7 MODELADO DE SISTEMA PETROLERO EN UNA DIMENSIÓN (1D)

Un modelo de sistemas petroleros proporciona el único medio para integrar y sincronizar todos los elementos físicos (origen, trampa, sello y depósito) y procesos (generación, migración, tiempo de llenado y preservación o degradación) para cuantificar y analizar los procesos geológicos y reducir el riesgo de exploración de plays.

El programa PetroMod® en una dimensión (1D) (IES GmbH - Schlumberger® Company) (IES, 1995) fue aplicado para reconstruir la evolución térmica de la materia orgánica, así como la evolución de presión y temperatura de los fluidos en la Cuenca de Sabinas, integrando todos los elementos y procesos geológicos fundamentales para la evaluación del sistema petrolero. Esto incluyó establecer el momento de la generación de petróleo de las rocas generadoras en comparación con la formación de trampas. Las simulaciones ayudaron a predecir presión, temperatura y cómo un depósito ha sido cargado con hidrocarburos; también el momento de la generación de hidrocarburos, las rutas de migración, las cantidades y el tipo de hidrocarburo en el subsuelo y la erosión.

El modelado geológico utiliza datos de uno o más sistemas petroleros para reconstruir la evolución de todos los elementos involucrados en función del tiempo geológico, el cual proporciona un registro de la generación, migración, acumulación y pérdida de petróleo durante la evolución de la cuenca. Una de sus limitantes es la calibración de los datos disponibles, pues limitan el modelo; sin embargo, esto se reduce si se cuenta o construyen bases de datos que incluyan estudios geoquímicos, petrofísicos, mineralógicos, petrográficos y geofísicos que se utilizan para evaluar el alcance de las posibles alternativas que conducen a los mismos resultados.

El modelado permitió realizar estudios regionales de cuenca y evaluaciones de recursos a escala regional, proporcionando un registro completo de la evolución del sistema petrolero, incluidos los antecedentes de presión y temperatura.

4.8 CONSTRUCCIÓN DE MAPAS DE ISOLÍNEAS

Los mapas de isovalores o isolíneas de la Cuenca de Sabinas se obtuvieron por una correlación de datos, aplicando el algoritmo Kriging. Los mapas de isolíneas representan los datos generados en este trabajo, como índices de %Ro y la distribución de la erosión calculada por el modelo 1D.

5. RESULTADOS / DISCUSIONES

Los resultados obtenidos para la Cuenca de Sabinas han sido divididos en seis partes:

- I. Rocas Generadoras
- II. Origen de la materia orgánica, Isótopos $\delta^{13}\text{C}$ para el CH_4
- III. Paleo-batimetría
- IV. Calibración térmica
- V. Historia de la generación de hidrocarburos
- VI. Erosión y eliminación de la cubierta sedimentaria en la Cuenca Sabinas

5.1 ROCAS GENERADORAS

Como propusieron varios autores (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991; Eguiluz, 2009; Román-Ramos y Holguín-Quiñones, 2001) las rocas generadoras son: las formaciones La Casita, La Peña e Eagle Ford (Fig. 3). Con base en los altos contenidos de Carbón Orgánico Total (COT), y en relación con los estudios petrográficos realizados en estas rocas, se determinó que la materia orgánica es una mezcla de tipo dos (TII) de origen marino, presentando macerales de la liptinita (Fig. 5), y tipo tres (TIII), de origen continental con macerales de vitrinita e inertinita (Fig. 5). Mientras que la evolución térmica medida en la Formación La Casita, puede alcanzar un %Ro hasta valores superiores a 2%. Claro esté que, en este grado de madurez térmica, el aceite generado por la transformación del querógeno fue total, y mucho de éste se volvió a transformar en gas por un craking secundario, dejando un residuo de pirobitumen, observado fácilmente en las muestras estudiadas (Fig. 5).

La Formación La Casita ha sido considerada como roca generadora y roca almacén. Es la formación reportada con mayores reservas de gas natural en la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca de Sabinas (Santamaría-Orozco *et al.*, 1991; Eguiluz, 2001, 2007; Galindo-Torres, *et al.*, 2006).

La parte superior de la Formación La Casita está constituida por lutitas oscuras de espesores menores a 100 metros, y se encuentra subyaciendo a las calizas arcillosas de la base de la Formación Menchaca, con espesores mayores a 100 metros. Ambas unidades hacen un buen sello para los reservorios de La Casita. Mientras que, las anhidritas y arcillas con más de 200 metros brutos de la Formación La Mula, constituyen el sello para el reservorio Padilla (Eguiluz, 2007). Para el miembro productor de La Virgen, se toma como espesor bruto de roca sello La Formación La Virgen M2 o evaporítico (Fig. 6), que sobreyace al miembro productor inmediato, así como a los miembros 3, 4 y 5 de la Formación La Virgen, por contener cantidades importantes de anhidrita (Márquez-Domínguez, 1979). Las rocas sello se pierden con el cambio de facies hacia terrígenos marginales, principalmente en la Isla de Coahuila, mientras que también se pierde el sello hacia el borde de la plataforma lagunar (Fig. 7), limitada por el Arrecife Cupido (Eguiluz, 2007).

Figura 5. Fotomicrografía de los estudios petrográficos aplicados a las muestras de estudio. En el estudio petrográfico de macerales se observa la existencia de materia orgánica de tipo II (exinita) y de tipo III (Inertinita y Vitrinita); además, se observan pirobitumes anisotrópicos, propios de la desgasificación de la materia orgánica. En las imágenes de fluorescencia, se observa la exinita en ventana del aceite y una serie de inclusiones fluidas que atrapan aceite ligero y otras no florecientes conteniendo salmuera y gas. En las imágenes de termometría y Ramas, se definió el contenido en HC y salinidad de las inclusiones fluidas.

Figura 6. Fotomicrografía SEM, que muestra una matriz de anhidrita y calcita, observada en la formación La Virgen Miembro dos, considerado como roca sello. Nótese la precipitación de calcita y dolomita, producida por un evento de sulfato reducción (TSR) por la reacción de HC y anhidrita. Tomado de Martínez, L., et al. (2015).

Figura 7A

Figura 7B

Figura 7. Fotomicrografía SEM, que muestra una matriz de anhidrita y calcita, observada en la Formación La Virgen Miembro uno y en la Formación Padilla. La imagen muestra una clara reacción de tipo TSR, con precipitación de dolomita (A y B) y anhidrita secundaria que rellenará las microfisuras (B). El fenómeno TSR produce porosidad secundaria (Machel, 2001), como la observada en la imagen B. Tomado de Martínez, L., et al. (2015).

5.2 ORIGEN DE LA MATERIA ORGÁNICA, ISÓTOPOS $\delta^{13}\text{C}$ PARA EL CH_4

Los estudios isotópicos proporcionados por Pemex y las muestras de gas analizadas de los pozos en producción de la Cuenca de Sabinas y la zona de Piedras Negras, hicieron posible interpretar el origen del gas y condensado para el área de estudio, en acuerdo a la técnica descrita por Shoell (1983) (Fig. 8) y Prinzhofer y Battani (2003) (Fig. 9).

Figura 8

Figura 9

Figura 8. Caracterización genética del gas natural, utilizando la variación isotópica $\delta^{13}\text{C}_1$. La ilustración muestra un esquema de la madurez del CH_4 en relación con la madurez de la materia orgánica, aplicado a los datos $\delta^{13}\text{C}_1$ de gas recuperado en campos productores de la Cuenca de Sabinas y Piedras Negras. Abreviaciones: B = gas biogénico; T = gas asociado; TT (m) = gas seco no asociado de origen de materia orgánica sapropelica liptinitica; TT (h) = gas no asociado de materia orgánica tipo húmica. Modificado de Schoell (1983).

Figura 9. Relación gráfica de $\delta^{13}\text{C}_2 - \delta^{13}\text{C}_3$ versus C_2/C_3 después de Lorant et al. (1998) y Prinzhofer et al., (2000). Aplicado a la serie de isótopos de gas de los campos productores de las cuencas de Sabinas y Piedras Negras. Este caso presenta una gama más amplia de la madurez en un sistema más cerrado, extendiéndose de craqueo primario del aceite, al craqueo secundario del aceite y del gas, y secundario del gas. Es evidente que el gas del origen en la Cuenca de Sabinas está en craqueo secundario del aceite y del gas, mientras que para Piedras Negras la cuenca se está en craqueo primario del aceite, como lo mostrado en la parte 2 de este trabajo. Modificado a Prinzhofer, et al., (2003).

Los datos de isótopos $\delta^{13}\text{C}$ para el metano permiten dilucidar que el metano de la Cuenca de Sabinas es producto del cracking secundario del aceite, y el gas no asociado es de origen húmico derivado de materia orgánica de tipo III, como lo muestra los macerales de las muestras de recorte estudiadas bajo el microscopio petrográfico con la luz ultravioleta. Mientras que para la región de Piedras Negras es un gas no asociado de materia orgánica sapropélica liptinitica, producto del cracking secundario del aceite. Esta interpretación del origen del CH_4 sugiere que prevalecieron diferentes ambientes de depósito en las dos regiones, la cual ya había sido reportada por varios autores (Márquez-Domínguez, 1979; Martínez-Hernández, *et al.*, 1980; Padilla y Sánchez, 1986; Flores-Espinoza, 1989; Michalzik y Shumann 1994; Adatte, *et al.*, 1996; Lehmann, *et al.*, 1998; Lehmann, 1999; Eguiluz, 2001, 2007; Goldhammer y Johnson, 2001; Román-Ramos y Holguín-Quiñones, 2001; Winker y Buffler, 2001; Giles and Lawton, 2002; Murillo-Muñeton, 2003; Oloriz, *et al.*, 2003; Padilla y Sánchez, 2007), pero ahora en este trabajo se propone puntualmente la relación del metano con el tipo de ambiente y su estado actual de evolución térmica (Fig. 10).

Figura 10 A

Figura 10 B

Figura 10 C

Figura 10. Distribución espacial de la evolución térmica actual representada por el %Ro para las principales rocas generadoras estudiadas en este trabajo, construidos en Surfer® V8. Figuras A) Formación Eagle-Ford; B) Formación La Peña y C) Formación La Casita. Abreviaciones: Bsa, Archipiélago Burro Salado; Cb, Bloque de Coahuila; Lbf, Falla La Babiata; Mv, Ciudad de Monclova; Mvi, Isla de Monclova; PB, Bloque Pirineo; SMf, Falla de San Marcos.

5.3 PALEOBATIMETRÍA

La falta de estudios sobre el contenido foraminífero planctónico de la sucesión Mesozoica impidió la reconstrucción paleobatimétrica de las secciones estudiadas. Por consiguiente, debido a esta falta de datos paleontológicos, para todas las secuencias estratigráficas y en toda la Cuenca de Sabinas se calibró la paleobatimetría de la cuenca Sabinas utilizando la curva de cambio de nivel del mar EXXON (Fig. 11). Esta curva fue la base para determinar la profundidad del mar, suponiendo que la Formación La Casita se depositó en una columna de agua de menos de 100 m, que es la batimetría que se estimó para finales del Jurásico (Kimmeridgiano - Tithoniano) según Michalzik y Schumann (1994).

Figura 11A

Figura 11B

Figura 11. El cálculo de la paleobatimetría, para la Cuenca de Sabinas, se determinó relacionando el nivel del mar actual, en relación con la curva EXXON y a lo reportado en la literatura, sobre transgresiones y regresiones (Padilla y Sánchez, 1986, 2007; Santamaría-Orozco, 1990; Michalzik y Schumann, 1994; Rueda-Gaxiola, 1998; Eguiluz, 2001; Oloriz, et al 2003). En la Figura A, se muestra la ubicación de las principales rocas generadoras en la curva EXXON, Abreviaciones: LC, La Casita; P, Padilla; LV, La Virgen; LP, La Peña; EF, Eagle Ford; O, Olmos. En la figura B, se muestra la relación de la profundidad promedio del mar en la Cuenca de Sabinas, determinando un espesor máximo de 100 m (Michalzik y Schumann, 1994).

Por otra parte, existen serias diferencias en las determinaciones cronoestratigráficas de los intervalos representados por las formaciones consideradas, por lo que la aplicación de la curva EXXON debe tomarse con precaución. Esta situación se debe al hecho de que la curva EXXON muestra que la evolución del nivel del mar cambia con el tiempo, suponiendo que fue la misma en todo el hemisferio norte. Sin embargo, dada la complejidad de la cuenca de Sabinas junto con su historia de entierro controlado por eventos tectónicos y también debido al desarrollo del arrecife de Cupido. Así, fue realizado un análisis estratigráfico de los ambientes deposicionales representados en la sucesión mesozoica, que se basó en el trabajo de Martínez-Hernández, *et al.* (1980); Flores-Espinoza (1989); Santamaría-Orozco (1990); Eguiluz (2001, 2007); Padilla y Sánchez (2007), y correlacionando sus resultados con otras interpretaciones paleobatimétricas de ambientes carbonatados como se determinó para paleoambientes similares, reportados por Jordan (1978); Sholle *et al.* (1989); Kominz y Pekar (2007); y Gibson (2007). La combinación de los dos conjuntos de datos sugerimos aquí una reconstrucción paleobatimétrica de la Cuenca de Sabinas (Fig. 11).

5.4 CALIBRACIÓN TÉRMICA

Dos incertidumbres importantes influyen en el procedimiento de modelado geoquímico: (a) la cantidad de material erosionado durante los eventos de *uplifting*, y (b) la historia del flujo de calor asociado con la evolución estructural (Camacho-Ortegón, 2009).

Por lo tanto, la información obtenida a través del modelado 1D se evaluó cuidadosamente y se determinó que las temperaturas máximas se produjeron a 49 Ma durante el Eoceno Medio, ya que a ese tiempo comenzaron a sentirse los efectos de la Orogenia Laramide que resulta en la deformación y elevación de la cuenca. Consecuentemente, se calculó un ajuste satisfactorio de las tendencias de temperatura a partir de la modelización 1D en relación con los datos obtenidos de la reflectancia de vitrinita (Tabla 2) y las inclusiones fluidas (Tabla 3 y 4); de esta forma fue posible evaluar los valores alcanzados a través del flujo de calor durante el periodo de enterramiento de la Cuenca de Sabinas.

PMX-244		PMX-92		PMX-113		PMX-168	
Depth	Ro (%)	Depth	Ro (%)	Depth	Ro (%)	Depth	Ro (%)
620	0,76	1495	0,95	1550	0,96	1575	1,76
680	0,77	1233	1,46	3080	2,26	2870	2,84
720	0,78	1920	1,85	3195	3,58	3620	3,88
810	0,80					3780	3,55

PMX-209		PMX-121		PMX-15		PMX-38	
Depth	Ro (%)	Depth	Ro (%)	Depth	Ro (%)	Depth	Ro (%)
700	0,70	300	0,66	550	0,66	900	1,02
740	0,73	2100	1,91	1315	1,65	1695	1,25
2120	1,39	2150	1,92	1475	1,64	1700	1,25
2180	1,42	2200	1,93	1885	1,77	1740	1,27
2240	1,45	2250	1,98	3115	3,21	1745	1,27
						1750	1,13
						1750	1,27
						1755	1,15
						1755	1,27
						1760	1,27
						1905	1,17
						2010	1,07
						2920	1,98
						3335	2,54
						3340	2,54
						3345	2,54
						3355	2,55
						3365	2,55
						3385	2,56
						3390	2,57
						3395	2,57
						3405	2,57
						3410	2,58
						3420	2,58
						3425	2,58
						3426	2,58
						3435	2,59
						3445	2,59
						3470	2,61
						3485	2,61
						3500	2,62
						3514	2,63
						3523	2,63
						3540	2,64
						3550	2,65
						3558	2,65
						3435	2,59
						3445	2,59
						3470	2,61
						3485	2,61
						3500	2,62
						3514	2,63
						3523	2,63
						3540	2,64
						3550	2,65
						3558	2,65

PMX-198		PMX-111		PMX-116	
Depth	Ro (%)	Depth	Ro (%)	Depth	Ro (%)
1640	0,76	780	0,92	415	0,77
1690	0,83	900	0,98	445	0,82
1830	0,84	1000	1,04	525	0,86
3820	2,74	1050	1,07	2040	1,86
3900	2,79	1500	1,15	2150	1,91
3980	2,82	1710	1,21	2170	1,93
4050	2,86	4170	2,84	2200	1,95
4150	2,91	4200	2,85	2275	1,97
4200	2,94	4300	2,92	2350	2,01
4240	2,96	4400	2,98	2380	2,05
		4430	3,00		

PMX-173		PMX-17		PMX-88	
Depth	Ro (%)	Depth	Ro (%)	Depth	Ro (%)
1080	1,00	550	0,66	390	0,74
1111	1,00	1005	1,80	450	0,78
2810	2,24	1290	2,01	540	0,83
2820	2,24	1315	1,65	570	0,84
2855	2,28	1475	1,64	660	0,89
2880	2,29	1885	1,77	690	0,91
2950	2,32	3115	3,21	1350	1,12
2990	2,34			1380	1,78
				1430	1,90
				1710	1,60
				2050	1,65
				2170	1,90
				2660	2,11

PMX-241	
Depth	Ro (%)
150	0,78
290	1,03
1240	1,31
1350	1,22
2300	2,00
3030	2,37
3215	2,46

Tabla 2. Nueva base de datos sobre la reflectancia de la vitrinita (%Ro) en la Cuenca de Sabinas.

Sample	Dept (m)	Spectro RAMAN N°	Inclusion N°	Mineral host	Phase	Th (°C)	NaCl (mol kg ⁻¹ H ₂ O)	CH ₄ (mol Kg ⁻¹ H ₂ O)	Pt (bar)
PMX-92 N1-C6	2770	H1082	1	CaCO ₃	Lv	196	3,76	0,14	285
		H1083	2	CaCO ₃	Lv	136	3,48	nd	
		H1084	3	CaCO ₃	Lv	108	3,72	nd	
		H1085	4	CaCO ₃	Lv	167	3,79	nd	
		H1087	5	CaCO ₃	Lv	207	4,37	0,13	180,23
		H1088	6	CaCO ₃	Lv	140	3,43	0,07	nd
		H1090	7	CaCO ₃	Lv	150	3,50	0,07	187,88
		H1089	8	CaCO ₃	Lv	140	3,57	0,09	289,58
			9	CaCO ₃	Lv	181	3,50		
			10	CaCO ₃	Lv	142	4,76		
			11	CaCO ₃	Lv	191	3,25		
			12	CaCO ₃	Lv	127	3,41		
			13	CaCO ₃	Lv	140	3,70		
			14	CaCO ₃	Lv	186	3,64		
			15	CaCO ₃	Lv	147	3,48		
			16	CaCO ₃	Lv	210	3,66		
		PMX-113 N4-C2	2884	SE1559	18	CaCO ₃	Lv	144	0,27
SE1560	19			CaCO ₃	Lv	164	0,24	0,67	nd
SE1021	20			CaCO ₃	Lv	174	0,09	nd	
SE1022	21			CaCO ₃	Lv	175	0,09	nd	
SE1029	22			CaCO ₃	Lv	172	0,18	nd	
	23			CaCO ₃	Lv	182	0,15		
	24			CaCO ₃	Lv	166	0,15		
H1027	25			CaCO ₃	Lv	175	0,15	nd	
H1028	26			CaCO ₃	Lv	172	0,03	nd	
H1023	27			CaCO ₃	Lv	164	4,54	nd	
H1024	28			CaCO ₃	Lv	166	4,54	nd	
H1025	29			CaCO ₃	Lv	164	3,41	nd	
H1026	30			CaCO ₃	Lv	214	3,79	0,31	nd
	31			CaCO ₃	Lv	156	0,18		
	32			CaCO ₃	Lv	177	0,09		
	33			CaCO ₃	Lv	170	0,06		
	34			CaCO ₃	Lv	161	0,06		
PMX-168 N1-C8	2884	H1159	35	SiO ₂	Lv	330	4,40	1,09	nd
		H1160	36	SiO ₂	Lv	329	4,40	1,50	1280
		H1161	37	SiO ₂	Lv	291	3,60	1,32	2275
		H1162	38	SiO ₂	Lv	305	4,00	1,11	1156
		H1163	39	SiO ₂	Lv	278	4,20	1,24	2887
		H1164	40	SiO ₂	Lv	287	4,72	1,15	2584
		H1165	41	SiO ₂	Lv	335	4,20	1,21	641
		H1166	42	SiO ₂	Lv	307	3,60	1,02	757
		H1167	43	SiO ₂	Lv	289	4,00	1,11	1926
		H1168	44	SiO ₂	Lv	295	4,10	1,31	2386
		H1169	45	SiO ₂	Lv	287	4,00	1,05	1795
		H1170	46	SiO ₂	Lv	285	4,00	1,06	1940
		H1174	47	SiO ₂	Lv	295	4,20	1,41	2821
		H1173	48	SiO ₂	Lv	280	4,20	0,17	172
			49	SiO ₂	Lv	312	4,62		
		H1175	50	SiO ₂	Lv	325	4,20	1,64	1796
			51	SiO ₂	Lv	264	4,12		
			52	SiO ₂	Lv	306	4,33		
			53	SiO ₂	Lv	285	4,23		
			54	SiO ₂	Lv	334	3,60	1,42	688
PMX-168 N4-C4	3780	H1176	55	SiO ₂	Lv	334	4,40	1,18	669
		H982	56	SiO ₂	Lv	156	3,90		
		H989	57	SiO ₂	Lv	143	3,88		
			58	SiO ₂	Lv	145	3,90		
		H983	59	SiO ₂	Lv	147	4,05	nd	
		H984	60	SiO ₂	Lv	150	1,05	nd	
		SE1312	61	SiO ₂	Lv	178	3,92	0,17	550
		SE1313	62	SiO ₂	Lv	176	3,25	0,30	1510
		H985	63	SiO ₂	Lv	176	3,16	0,30	1420
		H987	64	SiO ₂	Lv	151	3,85	<0,005	nd
		H988	65	SiO ₂	Lv	210	4,15	nd	
		H991	66	SiO ₂	Lv	199	3,34	0,40	1668
		H992	67	SiO ₂	Lv	155	3,70	nd	
		H993	68	SiO ₂	Lv	199	3,30	0,48	nd
		H995	69	SiO ₂	Lv	160	3,70	nd	

■ High density Fluid inclusion

nd: not determined

Tabla 3. Datos cuantitativos de inclusiones fluidas para el Bloque Pirineo, Cuenca de Sabinas, que muestran las composiciones de los fluidos en el momento de atrapado, así como las condiciones de presión y temperatura.

Mine or district	Mineral	Th (°C)	NaCl (wt. % equiv.)	CH4 (mol Kg-1 H2O)	P(bar)	References
Celestite Deposits						
Tinaja	Celestine	70 to 160	2 to 19			González-Partida et al. (2003)
Volcán	Celestine	65 to 140	0 to 17.9			González-Partida et al. (2003)
	Celestine	65 to 120	3 to 15.9			Villareal-Fuentes et al (2007)
Víbora	Celestine	83 to 160	10.1 to 13			González-Partida et al. (2003)
Venado	Celestine	80 to 106	0 to 19.5			Ramos-Rosique et al. (2005)
Lucero	Celestine	48 to 121	2 to 13			Puente-Solís (2007)
Diablo	Celestine	80 to 140	0 to 16.9			González-Sánchez et al. (2009)
	Celestine	40 to 50	1.7 to 7.2			González-Sánchez et al. (2009)
San Agustín	Celestine	98 to 160	7.9 to 18.8			González-Sánchez et al. (2009)
	Calcite	62 to 110	7.9 to 16.1			González-Sánchez et al. (2009)
	Fluorite	127 to 150	17.8 to 18.4			González-Sánchez et al. (2009)
	Celestine	125 to 183	0.53 to 12.2	0.01 to 0.02 (§)	26 to 14	Zamorano (2008)
Fluorite deposits						
Santa Anita	Fluorita	125 to 165	Not reported			Kesler (1974)
El Triangulo	Fluorita	125 to 160	Not reported			Kesler (1977)
El Tule	Fluorita	130 to 165	Not reported			Kesler (1977)
Santo Domingo	Fluorita	127 to 160	Not reported			Kesler (1977)
El Triangulo and La Pirisima	Fluorita	55 to 150	8 to 14			González-Partida et al. (2003)
Aurora	Fluorita	70 to 148	8 to 14			González-Partida et al. (2003)
Encantada-Buenavista	Fluorita	50 to 170	6 to 14			González-Partida et al. (2003)
Aguachiles	Fluorita	130 to 165	3 to 4			González-Partida et al. (2003)
Alicia	Fluorita	70 to 130	HC inclusion			González-Sánchez et al. (2009)
	Fluorita	74 to 136	HC inclusion			Zamorano (2008)
Cuatro Cienegas	Fluorita	82 to 120	HC inclusion			González-Sánchez et al. (2009)
	Fluorita	80 to 160	3.1 to 18.6			González-Sánchez et al. (2009)
	Calcita	91 to 125	12.9 to 26(**)			González-Sánchez et al. (2009)
	Fluorita	108 to 150	1.4 to 18	0.18 (§)	545 to 326	Zamorano (2008)
La Facil	Fluorita	143 to 187	HC inclusion			Zamorano (2008)
Mina Ursulo	Fluorita	125 to 146	17.8 to 21.7			González-Sánchez et al. (2009)
Barite deposits						
Barosa (Muzquiz) Upper mantle	Barite	80 to 125	18.6 to 22.4			González-Sánchez et al. (2009)
	Calcite	60 to 122	21.3 to 24(*)			González-Sánchez et al. (2009)
Lower mantle	Barite	52 to 155	20.2 to 26(*)			González-Sánchez et al. (2009)
	Calcite	49 to 150	7.9 to 27(*)			González-Sánchez et al. (2009)
barite -Pb-Zn -celestine deposits						
Berrendos						
Barite body	Barite	191 to 210	12.9 to 26(*)			González-Sánchez et al. (2009)
Barite + sphalerite body	barite	152 to 180	15.6 to 19.5			González-Sánchez et al. (2009)
Celestine body	Celestine	150 to 211	13.2 to 19.5			González-Sánchez et al. (2009)
Quartz + sphalerite body	Barite	165 to 225	22.4 to 27			González-Sánchez et al. (2009)
Zn-Pb deposits						
San marcos (Reforma)	Spahlerite	76 to 150	6.8 to 22			González-Partida et al. (2003)

(*) CaCl₂ + NaCl brines

(§) H₂S (0.1 to 0.32 mol kg-1 H₂O)

Tabla 4. Datos cuantitativos de inclusiones fluidas, representativos para depósitos de tipo MVT, localizados en los distritos mineros del Noreste de México. Modificado de González-Sánchez et al. (2009).

El flujo de calor para la Cuenca de Sabinas propuesto por Menetrier (2005), sugiere un máximo de $120 \text{ mW} / \text{m}^2$ y un mínimo de $50 \text{ mW} / \text{m}^2$. Esto fue reconsiderado para la Cuenca de Sabinas (Camacho-Ortegón, 2009) por una satisfactoria relación entre el %Ro y la simulación térmica de Sweeney y Burnham (EASY %Ro, 1990) (Fig. 12), ubicando el pico máximo para el flujo de calor en $100 \text{ mW}/\text{m}^2$ para el Jurásico Tardío y el mínimo en $60 \text{ mW}/\text{m}^2$ para la actualidad (Fig. 13). Además, las temperaturas de fondo de los pozos estudiados se ubicaron e integraron al modelo para calcular el flujo de calor real, obteniendo de este modo un flujo de calor relativamente bajo entre 55 y $65 \text{ mW} / \text{m}^2$. El modelo fue calibrado utilizando las temperaturas de fondo, al hacer una relación satisfactoria entre las temperaturas de fondo medida y las calculadas por el modelo geoquímico.

Figura 12. Calibración de la evolución térmica de la materia orgánica por una correcta relación entre el %Ro y el modelo EASY%Ro (Sweeney y Burnham, 1990).

Fig. 12. PMX-15

Fig. 12. PMX-14

Fig. 12. PMX-92

Fig. 12. PMX-88

Fig. 12. PMX-38

Fig. 12. PMX-17

Fig. 12. PMX-111

Fig. 12. PMX-168

Fig. 12. PMX-244

Fig. 12. PMX-116

Fig. 12. PMX-121

Fig. 12. PMX-173

Fig. 12. PMX-198

Fig. 12. PMX-209

Fig. 12. PMX-241

Figura 13. (Derecha)

Reconstrucción de la historia de sepultamiento y de la generación de HC para la Cuenca de Sabinas, modelo 1D, como ejemplo el diagrama muestra la evolución del pozo PMX-92. El modelo 1D mostrado fue calibrado con relación a la historia de generación de HC (en este caso gas seco), a partir de las condiciones PTX de inclusiones fluidas, definida para la Formación Padilla. La relación entre la presión litostática y la temperatura de enterramiento contra la ventana del gas seco muestra si existe coherencia entre el modelo y la inclusión fluida, calibrando el modelo para los eventos de migración de HC.

Las ventanas de generación de petróleo y gas a lo largo del tiempo se establecieron con base en la evolución observada de las rocas generadoras en el modelo geoquímico 1D (Fig. 13); se consideraron como las edades mínimas en que los hidrocarburos generados comenzaron una expulsión-migración hacia los reservorios. Para el cierre de la calibración térmica, se usaron las condiciones PTX de las inclusiones de fluidas (Fig. 5 y 13). Este parámetro de madurez muestra una temperatura mínima de entrapamiento entre 136°C a 335°C y una presión mínima de entrapamiento entre 172 y 550 bar. Al ubicar estas condiciones en el diagrama de presión y temperatura por el enterramiento, se observa que coinciden para la ventana de generación del gas seco, donde es posible asumir que las condiciones de presión y temperatura de los fluidos en la ventana del gas corresponden a condiciones similares de entrapamiento de las inclusiones acuosas estudiadas, calibrando así el modelo térmicamente.

En varios afloramientos minerales de Fluorita en la Cuenca de Sabinas (Fig. 5), se encontraron inclusiones fluidas con aceite y gas. Este mineral es propio de un yacimiento tipo Mississippi Valley Type (MVT) (González-Partida, 2003; Tritlla *et al.*, 2004; González-Sánchez *et al.*, 2009), cuyo origen corresponde al enriquecimiento mineral de las formaciones que resultaron de las salmueras mineralizantes que transportaron hidrocarburos con ellas y causaron la mezcla al pasar a través de los yacimientos minerales fracturados durante la Orogenia Laramida.

La Formación La Peña, entró a 48 Ma en la ventana de gas y condensado (Fig. 14), coincidiendo con el modelo geoquímico 1D (Fig. 13), indicando que es un aceite ligero propio de la ventana del gas y condensado o del final de la ventana del aceite. De acuerdo con el modelo geoquímico 1D. La Formación La Peña era la única roca generadora en ventana de gas y condensado para la edad del inicio del *uplift*, por lo que pudo generar aceites ligeros que migraron con facilidad con las salmueras mineralizantes, las cuales dieron origen a estos yacimientos tipo MVT. Al mismo tiempo, al analizar las inclusiones fluidas con aceite (Tabla 3 y 4), se observó que éstas no tienen bitúmenes ni carbón en su interior ni al exterior, ni rastros de materia orgánica, lo que comprueba que eran aceites ligeros de migración, descartando la posibilidad de una transformación *in situ* de materia orgánica. Al mismo tiempo, el cálculo PVT de las inclusiones fluidas muestra que la presión mínima de atrapamiento de éstas fue entre 326 bar y 545 bar, con temperaturas mínimas de atrapamiento de 108°C a 150°C, estas condiciones coinciden con los resultados del modelo geoquímico 1D, para la Formación La Peña a 45 Ma, con lo que es posible asumir con certeza la validez de esta teoría sobre el origen del aceite en cristales de fluorita.

Figura 14

Figura 14 (continuación)

Figura 14. Historia de la evolución de generación de HC y distribución en el tiempo de las ventanas de aceite, gas y condensado y gas seco para la Cuenca de Sabinas y Piedras Negras. Datos obtenidos de los modelos 1D desarrollados en este trabajo. Abreviaciones: SB, Cuenca de Sabinas; PNB, Cuenca de Piedras Negras.

Para la Formación La Casita, sólo se encontró una inclusión fluida bifásica con hidrocarburo (Fig. 5), que de acuerdo con su coloración en fluorescencia UV, sólo contiene aceite ligero. La edad de generación se puede atribuir al inicio de la ventana de gas y condensado hace 90 Ma; sin embargo, no fue posible establecer una edad más precisa, ya que sólo se encontró una inclusión fluida con aceite en todas las muestras observadas para la Formación La Casita.

A 49 Ma, la Formación La Casita ya había ingresado a la ventana de gas seco, por lo que no se puede confirmar que el aceite encontrado en los depósitos de MVT sea la fuente de los hidrocarburos generados por éste. La conclusión anterior se explica porque durante el levantamiento tectónico, los depósitos que contenían petróleo de la Formación La Casita seguramente desaparecieron debido a la erosión; además, durante este levantamiento tectónico, la Formación La Peña continuó generando gas y condensado, lo que podría explicar una mezcla de hidrocarburos con salmueras mineralizantes.

La información sobre la salinidad de las inclusiones fluidas de minerales tipo MVT muestra una saturación completa de cloruros hasta la ausencia de la misma. Esto indica que el agua meteórica debe haber ingresado a poca profundidad durante la mineralización de los sedimentos y la precipitación de minerales que se agregó con las salmueras. Esta es la razón por la cual aparecen inclusiones libres de cloruros. Sin embargo, hay pocas inclusiones que contienen CH_4 disuelto o con una molalidad ($\text{mol H}_2\text{O kg}^{-1}$) medida por encima de 5, lo que dificulta la determinación de las presiones. En consecuencia, únicamente se podrían estudiar las condiciones PVT de una pequeña cantidad de inclusiones de sedimentos MVT.

5.5 GENERACIÓN DE HIDROCARBUROS

Los modelos en 1D efectuados en la Cuenca de Sabinas muestran la historia de la transformación del kerogeno en la generación de hidrocarburos. Estos demuestran que la generación de aceite y gas fue dependiente del sepultamiento y de la posición estructural de las rocas generadoras. En la Figura 10 se puede observar cómo al noroeste de la cuenca son más altos los valores de %Ro (1.2 %Ro para la Formación Eagle Ford, 1.65 %Ro para la Formación Peña y 4 %Ro para la Formación La Casita), lo que muestra que en esas áreas el enterramiento fue mayor y logró una sobremaduración de las rocas generadoras.

La historia de transformación de la materia orgánica contenida en las rocas generadoras se muestra en la Figura 14, donde la principal roca generadora es la Formación La Casita, la cual está actualmente en la etapa de metagénesis, por lo que su potencial petrolero es prácticamente nulo. Sin embargo, la manifestación de gas con mayor incidencia en esta formación supone que éste, si aún está almacenado en algún reservorio junto con otros hidrocarburos en la misma unidad, e incluso los podría mantener atrapados actualmente.

Con el modelo 1-D, se ubicó en el tiempo a las ventanas generación del aceite y gas (Fig.14), calculando que para la roca generadora La Casita, la ventana del aceite comenzó a partir de 126 Ma (Barremiano), continuando su evolución térmica por enterramiento y alcanzando la ventana del gas y condensado a partir de 90 Ma (Albiano); posteriormente, debido al sepultamiento y acumulación de sedimentos posteriores al Albiano, se dieron las condiciones necesarias de presión y temperatura para que la Formación La Casita entrara en la ventana del gas seco aproximadamente a partir de 69 Ma (Mastrichtiano), hasta alcanzar una etapa de sobremadurez y agotar su potencial petrolero. Donde su Tmax supero los 485°C.

La ventana del aceite para la roca generadora La Peña comenzó a partir de 68 Ma (Mastrichtiano), continuando su evolución por enterramiento y alcanzando la ventana del gas y condensado a partir de 48 Ma (Lutetiano). Esta roca generadora continuó su ciclo de madurez térmica, sin alcanzar la ventana del gas seco. Su Tmax alcanzó los 462°C.

Por último, la ventana del aceite para la roca generadora Eagle-Ford se ubica a partir de 55 Ma (Eoceno), y actualmente, con menos de 1% de %Ro, está por debajo de la ventana del gas y condensado. Su máxima Tmax medida es del orden de 436°C.

La historia de transformación de la materia orgánica en la región de Piedras Negras fue diferente a causa de la erosión que provocó que las rocas generadoras no alcanzaran la ventana del gas seco, ubicándose en gas y condensado. El modelo geoquímico muestra que la roca generadora La Peña entró en la ventana del aceite a partir de 82 Ma (Campaniano), y continuó su evolución llegando a la ventana del gas y condensado a partir de 61 Ma (Paleoceno). Para la roca generadora Eagle-Ford, la ventana del aceite comienza a partir de 60 Ma (Paleoceno), sin llegar aún a la ventana del gas y condensado. Mientras que, para la Formación Eagle Ford en el sur de Texas, algunos autores (Edman y Pitman, 2010; Slatt *et al.*, 2012; Hackley y Cardott, 2016), han reportado valores de COT entre 4.53 y 5.3%, IH de 246 mg HC/g COT, Tmax de 423 a 444°C, Ro de 0,53% a 1.2%. Estos resultados demuestran que la Formación Eagle Ford contiene predominantemente kerogeno tipo II (*oil prone*) marino, y presenta la suficiente madurez de la materia orgánica para generar hidrocarburos, donde la Formación Eagle Ford hacia la parte Noreste de Texas (Dallas) entró a la ventana de aceite a 4 Ma (Plioceno) y en el sur de Texas (Condado de Lasalle) entró a la ventana del aceite a 37 Ma (Eoceno).

5.6 LA EROSIÓN EN LA CUENCA DE SABINAS

Grandes cantidades de rocas fueron erosionadas en la Cuenca de Sabinas, dando como resultado un aligeramiento de la carga lithostática, que afectó térmicamente a las capas más profundas. La distribución espacial de dicha erosión en la superficie de la Cuenca de Sabinas podría haber ejercido una influencia dominante en su estructura interna y la modificación del estado de esfuerzo en profundidad (presión litostática e hidrostática). El cálculo de la erosión fue necesario para poder calibrar térmicamente el modelo geoquímico; por esta razón, en este trabajo, se estimó el volumen de los paquetes de roca erosionados en la cuenca, siendo así posible: (a) explicar la madurez de la materia orgánica, y (b) las condiciones PTX durante la migración de los hidrocarburos.

Las estructuras geológicas (sinclinales y anticlinales) de la Cuenca de Sabinas son el efecto de una tectónica compresiva y la consecuente interacción entre el *uplift* que causó la Orogenia Laramide y la respuesta de la erosión superficial, dando como resultado la erosión y la aparición de grandes valles en la Cuenca de Sabinas. La Figura 15 muestra, mediante isovalores, una distribución espacial de las estimaciones de roca erosionados para el área de estudio, estimando que en la Cuenca de Sabinas la erosión fue del orden de 1.2 km a 2.2 km y esto, seguramente, causó la desaparición de los reservorios superiores.

Figura 15. Mapa de isovalores del área de estudio que muestra los espesores erosionados por efecto del uplift de la Orogenia Laramide. Varios autores sugieren que existió un periodo de erosión para la Cuenca de Sabinas (Eguiluz, 2001, y Ewing, 2003). Ahora, en este trabajo, mostramos de acuerdo con la calibración térmica y de condiciones PTX de inclusiones fluidas, la distribución espacial de los espesores erosionados, definidos por la calibración del modelo 1D.

CONCLUSIONES

Las rocas generadoras de la Cuenca de Sabinas y específicamente del Bloque Pirineo fueron analizadas, integrando técnicas geoquímicas y petrográficas para la implementación de un modelo geoquímico en 1D, el cual permitió evaluar la historia térmica de generación y migración de hidrocarburos.

El origen de la materia orgánica se determinó, como una mezcla de Tipo II y predominantemente Tipo III, donde el poder reflector de la vitrinita muestra una sobremadurez superior a 2.5 %Ro para la roca generadora de la Formación La Casita. Esta madurez fue debido a que la cuenca alcanzó un sepultamiento superior a los 8 km que, posteriormente, parte de esos sedimentos fueron erosionados por el *uplift* de la Orogenia Laramide. El máximo flujo de calor para la Cuenca de Sabinas se determinó en 100mW/m^2 para el Jurásico Tardío y, al calibrar éste en relación con el %Ro y las condiciones PTX de las inclusiones fluidas, resulta un mínimo de 60mW/m^2 actualmente.

El petróleo producido por la Formación La Casita entre 116 y 90 Ma migró antes del levantamiento tectónico y quedó atrapado en trampas estratigráficas preexistentes sobre la Formación La Peña. Después los yacimientos se fracturaron y plegaron durante el levantamiento tectónico permitiendo la dismigración del petróleo; posteriormente, el registro de estos yacimientos desapareció debido a la erosión.

En la cuenca de Burgos se produce gas y condensado debido a que la erosión aligeró la carga litostática, causando un enfriamiento en la cuenca que dio como resultado una desaceleración para ingresar a la ventana de gas seco. El aceite encontrado en la Cuenca de Sabinas en las inclusiones fluidas de cristales de fluorita de depósitos tipo MVT, es el resultado del cracking secundario del petróleo de la Formación La Peña, que ingresó a la ventana de gas y condensado a 48 Ma; es decir, un millón de años después del levantamiento, que se considera suficiente para que el gas y el condensado se acumulen en las trampas estructurales preexistentes que luego se fracturaron y deformaron debido a la Orogenia Laramide y se mezclaron con las salmueras mineralizantes que migraron a formaciones más altas y produjeron estos depósitos minerales.

El aceite almacenado en rocas del Jurásico tardío al Cretácico Medio entró en la ventana del gas seco a partir de los 69 Ma para la Formación La Casita y a la del gas y condensado a partir de los 48 Ma para la Formación La Peña, migrando hacia trampas estructurales del sistema de fallas, producto del *uplift* laramídico, motivo por el cual, en la Cuenca de Sabinas, el éxito exploratorio es más frecuente en anticlinales, como los campos gasíferos de Pirineo, Merced, Monclova-Buena Suerte y Florida-Minero.

El espesor erosionado que ocasionó la Orogenia Laramide fue establecido mediante la calibración del modelo geoquímico en 1D, calculando espesores de 1.2 a 2.2 km de sedimentos erosionados.

La combinación de datos geoquímicos y petrográficos para construir un modelo geoquímico 1D permitió determinar la evolución del sistema petrolero en la Cuenca de Sabinas con más precisión.

AGRADECIMIENTOS

Los autores dan las gracias al Dr. Demetrio Santamaria Orozco y al Dr. José Longoria Treviño por sus comentarios y aportes para la conclusión técnica de este trabajo. También agradecemos a MPG (Monclova Pirineos Gas S.A.) por la información proporcionada del área de estudio. A PEMEX, en particular al Ing. Antonio Escalera A. Agradecemos al Laboratorio UMR GeoRessources n° 7359 (Universidad de Lorraine, France) por las facilidades para realizar la caracterización de las inclusiones fluidas. Un especial agradecimiento para el Dr. Bjorn P. Wygrala de Schlumberger® (Aachen Technology Center en Aachen, Alemania) por habernos facilitado la licencia académica PetroMod®. Uno de nosotros, CAMACHO-ORTEGON, agradece muy en especial al proyecto 2014-245838 del Fondo FORDECyT CONACyT por haber otorgado el financiamiento necesario para la culminación de este proyecto, y por último al CIGA (Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas) de la Universidad Autónoma de Coahuila por los aportes en la recta final.

REFERENCIAS

- Adatte, T., et al., (1996). Paleooceanographic changes at the Jurassic-Cretaceous Boundary in the Western Tethys, northeastern Mexico, *Cretaceous Research*, v. 17, p. 671-689
- Alvarez, M., Jr., (1949). Tectonics of Mexico: American Association of Petroleum Geologists Bull. V. 33, No 8, p. 1319-1335.
- Anderson, T.H., and Schmidt, V.A., (1983). The evolution of Middle America and the Gulf of Mexico-Caribbean region during Mesozoic time: *Geological Society of America Bulletin*, v. 94, p. 941-966
- Camacho-Ortegón, L. F., et al., (2008a). Modelling of the CO₂ and CH₄ formation in Mesozoic sediments of the Mississippi Valley type: Study of geochemical implication in relation with heat flow evolution in the Pirineo block of the Sabinas basin of Northeastern Mexico. *22ème Réunion des Sciences de la Terre, Nancy-CEDEX-France*, 21 - 24 avril 2008, p. 344.
- Camacho-Ortegón L. F., et al., (2008b). Origen del petróleo en Inclusiones fluidas de afloramientos cretácicos de fluorita y celestita, cuenca de Sabinas, NE de México. *11th ALAGO 2008 International Latin-American Congress on Organic Geochemistry, 2nd - 6th November 2008, Margarita Island, Porlamar, Venezuela*. Electronic Abstract extended.
- Camacho-Ortegón L. F., et al., (2008c). Modelado Numérico de la Generación, Migración y Acumulación de Hidrocarburos de la Cuenca de Sabinas, Bloque PIRINEO NE de México: implicación de la reconstrucción PTX de las Inclusiones fluidas., *11th ALAGO 2008 International Latin-American Congress on Organic Geochemistry, 2nd - 6th November 2008, Margarita Island, Porlamar, Venezuela*. Electronic Abstract extended.
- CET-MPG, (2006). Estudio Reparacion de Pozos: Bloque Pirineo. Centro de Especialidades Tecnicas, ODT CET - 007 - 06. Informe Final, Informe interno inedito, Caracas, Venezuela, 322 p.
- Cserna, Z., (1960). Orogenesis in time and space in Mexico. *Geologische Rundschau*, v. 50, p. 67-88.
- Charleston, S., (1973). Stratigraphy, tectonics and hydrocarbon potential of the lower Cretaceous, Coahuila series. Coahuila México; *University of Michigan [Ph. D. Dissertation]*, 268 p.
- Charleston, S., (1981). A summary of the structural geology and tectonics of the State of Coahuila, Mexico, in Schmidt, C.I., Katz, S.B. (eds.), Lower Cretaceous stratigraphy and structure, northern Mexico: *West Texas Geological Society Field Trip Guidebook*, Publication 81-74, p. 28-36.